

Научная статья / Original research

УДК 001.83;327

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-4.613-638>

Модель научной дипломатии в Алжире и перспективы развития двустороннего научного сотрудничества с Россией

Ирина Николаевна Васильева ✉, Раиса Султановна Богатова,
Наталья Дмитриевна Корнеева

*Российский научно-исследовательский институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия*

✉ i.vasilyeva@riep.ru

Резюме

Введение. Для расширения международного научно-технического сотрудничества все большее значение приобретает научная дипломатия. Примером такого явления служит Алжир, который привлекает внимание многих влиятельных участников международного сообщества. Выстраивание отношений с ними требует от дипломатии Алжира гибкости, способности согласовывать его многогранные интересы. Целью исследования является выявление основных акторов научной дипломатии Алжира, оптимальных форм сотрудничества России и Алжира и определение перспектив сотрудничества в будущем. **Методы исследования.** Используя методы наблюдения, сравнения и описания, авторы представили направления развития научной дипломатии, примеры реализации наиболее удачных проектов с участием Алжира. **Результаты и дискуссия.** В результате исследования авторами создана модель, которая наглядно представляет основных акторов научной дипломатии Алжира и их взаимодействие на национальном и международном уровнях. Также результатом анализа публикационной активности стали выявленные направления сотрудничества России и Алжира. **Заключение.** Для эффективного ответа на современные вызовы, связанные с изменением климата, нехваткой воды, локальными военными конфликтами, новыми заболеваниями, необходимо выстраивание плодотворного партнерства между учеными, политиками и дипломатами. Рассматривая аспекты международного научного сотрудничества Алжира с другими странами, можно сделать вывод, что приоритетным для страны является сотрудничество с Китаем. Много совместных проектов с Евросоюзом, существуют давнее взаимодействие с Францией, через алжирскую диаспору выстроены отношения с США. Для России и Алжира общий интерес представляют совместные исследования и разработки в области машиностроения, компьютерных технологий, физики и астрономии. Сотрудничество в сфере высшего образования между Россией и Алжиром может содействовать подготовке исследовательских и преподавательских кадров, созда-

© Васильева И. Н., Богатова Р. С., Корнеева Н. Д., 2023

нию профессиональных сетей и развитию научно-исследовательских программ и проектов.

Ключевые слова: научная дипломатия, НД, международное научно-техническое сотрудничество, МНТС, Алжир, Россия, обмен знаниями, акторы научной дипломатии

Для цитирования: Васильева И. Н., Богатова Р. С., Корнеева Н. Д. Модель научной дипломатии в Алжире и перспективы развития двустороннего научного сотрудничества с Россией // Управление наукой и наукометрия. 2023. Т. 18, № 4. С. 613–638. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-4.613-638>

Благодарности: исследование выполнено в соответствии с государственным заданием РИЭПП от 28.10.2022 № 075-016114-22-06 в рамках Программы фундаментальных научных исследований по направлению «Россия и Ближний Восток: исторические, политические и культурные контакты и взаимосвязи» Минобрнауки России и МОО «ИППО» в 2023 г.

Science Diplomacy Model in Algeria and Prospects for Bilateral Scientific Cooperation with Russia

Irina N. Vasilyeva ✉, Raisa S. Bogatova, Nataliya N. Korneeva

Russian Research Institute of Economics, Politics and Law
in Science and Technology (RIEPL), Moscow, Russia,
✉ i.vasilyeva@riep.ru

Abstract

Introduction. Science diplomacy is gaining increasing significance in expanding international science and technology cooperation. Algeria serves as an example of this trend, drawing the attention of numerous influential players in the international community. Establishing relations with them requires Algerian diplomacy to be flexible and capable of aligning its diverse interests. The research aims to identify the main actors in Algerian science diplomacy, determine the optimal forms of cooperation between Russia and Algeria, and outline the prospects for future cooperation. **Methods.** Through observation, comparison, and description methods, the authors have outlined the evolution of science diplomacy and provided examples of the most successful projects involving Algeria. **Results and Discussion.** The authors have developed a model from their research that clearly illustrates the key actors in Algeria's science diplomacy and their interactions on both national and international stages. The analysis of publication activity has revealed areas of cooperation between Russia and Algeria. **Conclusion.** To effectively address modern challenges such as climate change, water shortage, local military conflicts, and emerging diseases, it is crucial to foster productive partnerships among scientists, politicians, and diplomats. When examining Algeria's international

scientific collaborations with other nations, it becomes clear that the country prioritizes its partnership with China. Algeria has numerous joint initiatives with the European Union, a longstanding relationship with France, and has established ties with the United States through the Algerian diaspora. Russia and Algeria share a mutual interest in collaborative research and development in fields such as mechanical engineering, computer technology, physics, and astronomy. Higher education cooperation between Russia and Algeria can facilitate the training of research and academic personnel, the establishment of professional networks, and the advancement of research programs and projects.

Keywords: science diplomacy, SD, international science and technology cooperation, ISTC, Algeria, Russia, knowledge exchange, actors in science diplomacy

For citation: Vasilyeva IN, Bogatova RS, Korneeva NN. Science Diplomacy Model in Algeria and Prospects for Bilateral Scientific Cooperation with Russia. *Science Governance and Scientometrics*. 2023;18(4):613-638. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-4.613-638>

Acknowledgments: this research was conducted in line with the RIEPL state task dated 28.10.2022 No. 075-016114-22-06 as part of the Fundamental Research Program titled "Russia and the Middle East: Historical, Political, and Cultural Contacts and Interrelations" under the Program of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation of the Russian Federation and IOPS in 2023.

Введение / Introduction

Концепция научной дипломатии, как и для большинства франкоговорящих развивающихся стран, не является общепринятым понятием для Алжира, хотя в практике международных отношений можно найти примеры использования науки и привлечения ученых по вопросам внешней политики страны. Научная дипломатия присутствует в деятельности участников научного сотрудничества Алжира в течение многих десятилетий.

Научная дипломатия (далее — НД) — это международный, междисциплинарный и инклюзивный процесс, который включает в себя интеграцию национальных и глобальных интересов. Для развивающихся стран, таких как Алжир, НД связана с двумя основными направлениями деятельности — образованием и научными исследованиями, в то время как большинство развитых государств в своей деятельности опирается на такое третье направление, как лидерство в международных научных отношениях.

Алжир действует в своем регионе как активный политический игрок, взаимодействуя со странами внутри региона, с Евросоюзом

(далее — ЕС), США, принимая попытки Франции выстроить партнерские связи, имея намерение координироваться с Россией на мировом рынке углеводородов, а также предприняв попытку присоединиться к БРИКС. Страна продолжает укреплять свое международное сотрудничество как на Западе, так и на Востоке.

Алжир, как и большинство других развивающихся стран, признает роль и значение науки в социально-экономическом развитии и ее влияние на укрепление международных отношений и взаимодействий (главным образом посредством «передачи технологий», что, по сути, означает «обмен знаниями»). Как следствие, Министерство иностранных дел Алжира (далее — МИД Алжира) постепенно рассматривает возможность включения научного компонента в международные переговоры и дискуссии, а также в свою внутреннюю организационную структуру [1].

Авторами в рамках данного исследования сделана попытка проанализировать особенности выстраивания Алжиром международного сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, выявить основных акторов НД, их взаимодействие внутри страны и за рубежом. Роль НД значительна в реализации и поддержании существующих отношений, в создании новых отношений в рамках различных сложных геополитических ситуаций.

На момент написания статьи мир столкнулся с рядом напряженных ситуаций: так к затянувшемуся конфликту на Украине присоединилась еще одна горячая точка, на этот раз в арабском регионе — вспыхнувший с новой силой палестино-израильский конфликт. Научная дипломатия, как один из элементов «мягкой силы», способна создавать долгосрочные условия для сдерживания конфликтности в регионе и формирования устойчивого мира.

В результате анализа отдельных документов, структур правительственных и неправительственных учреждений, анализа отношений выявлены сложные взаимосвязи в международном научном партнерстве. Определены основные акторы научной дипломатии, которые выигрывают в складывающихся отношениях, соблюдая баланс «знание — власть».

Основными зарубежными партнерами Алжира в научной сфере являются страны ЕС и США. Отношения Китая с Алжиром в научно-технологической сфере в настоящее время выходят на новый качественный уровень. С вышеупомянутыми странами и Евросоюзом Алжир заключил соглашения в области научно-технического сотрудничества.

Изучение и учет опыта развития международного научного сотрудничества Алжира с другими странами важен для России. Российско-алжирские отношения до некоторого времени в основном развивались в области военно-технического сотрудничества. Научное сотрудничество с Алжиром весьма ограничено и строится в основном в рамках отдельных инициатив или отдельно взятых институтов. Сотрудничество с университетами и научными учреждениями строится в рамках Федерации российских и арабских университетов. В июне 2023 г. была подписана Декларация об углу-

бленном стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром, которая регламентирует тесное взаимодействие стран в различных областях, включая сотрудничество в сфере высшего образования и научных исследований.

Целью настоящей статьи является выявление основных акторов НД Алжира, определение оптимальных форм сотрудничества России и Алжира в научно-технической сфере, в т. ч. с применением приемов НД, и перспективы сотрудничества в будущем.

Существенным отличием в развитии научных контактов с Алжиром является тот факт, что западные страны, налаживая отношения с научным миром арабских стран (и других развивающихся стран), опираются на устоявшиеся связи с научной диаспорой этих государств. У России нет такой возможности налаживания научного сотрудничества с Алжиром, в связи с чем необходимо, опираясь на свой опыт и опыт других государств в выстраивании конструктивного международного сотрудничества, в т. ч. в условиях внешнего давления, выявить те направления, которые будут представлять наибольший интерес для построения взаимовыгодных связей с Алжиром.

Обзор литературы / Literature Review

Алжир является 10-й по величине страной в мире, самой большой страной в Африке, в арабском мире и в бассейне Средиземного моря с территорией 2 381,7 тыс. км². Алжир занимает важное геостратегическое положение, поскольку расположен в центре Северной Африки, граничит с Марокко на западе, Западной Сахарой, Мавританией и Мали — на юго-западе, Нигером — на юго-востоке, Ливией — на востоке, Тунисом — на северо-востоке и Средиземным морем — на севере.

По данным Национального статистического управления Алжира, численность населения страны в 2023 г. составила примерно 45 млн жителей. Треть населения Алжира — молодежь. Средний возраст составил 27,7 года. Алжир является Народно-демократической Республикой, имеет два национальных и официальных языка — арабский и тамазигхтский. Уровень грамотности населения составляет 81 %¹.

Использование французского языка в стране значительно уменьшается. По наблюдениям А. Чихачева², официальное делопроизводство все больше переходит полностью на арабский, а в качестве иностранного языка в школах и университетах внедряется английский. Количество франкофонов пока остается существенным (15 млн чел.), но продиктовано это не столько эффективной работой французских культурно-образовательных учреждений,

¹ Сайт Национального статистического управления Алжира. URL: <https://countrymeters.info/fr/Algeria> (дата обращения: 11.10.2023).

² Чихачев А. Франция — Алжир: вопросы о прошлом и будущем. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/frantsiya-alzhir-voprosy-o-proshlom-i-budushchem/> (дата обращения: 11.10.2023).

сколько приростом населения в Алжире в целом. Как показывают социологические исследования, фактор культурно-языковой близости с Францией по-разному оценивается в алжирском обществе: если молодое поколение часто воспринимает его как источник возможностей для себя, то старшее, напротив, видит в нем проявление французского имперского наследия.

Представители МИД Алжира Б. А. Ханане Фараун и Ю. З. Карима в статье «Научная дипломатия. Пример алжирской космической программы» [1] отмечают, что в алжирском контексте концепция «научной дипломатии» направлена главным образом на обучение следующего поколения дипломатов навыкам обращения с наукой и технологиями, на содействие исследованиям, способствующим принятию обоснованных решений, в то время как в других странах научная дипломатия обеспечивает лидерство с помощью международных сетей, на основе которых формируются схожие взгляды и интересы в мировом сообществе.

В стране проводятся научные исследования в области биологии, антропологии, океанографии и рыболовства, астрономии, астрофизики и геофизики, возобновляемых источников энергии, засушливых зон, передачи технологий и др.

Согласно данным Доклада ЮНЕСКО по науке, Генеральное управление по научным исследованиям и технологическому развитию (DGRSDT), действующее под руководством министра научных исследований, определяет и финансирует пятилетнюю национальную программу приоритетных исследований. Самая последняя охватывает период 2018—2023 гг. В программе определены следующие приоритетные области исследований: возобновляемые источники энергии, биотехнология, материаловедение и науки об окружающей среде³.

До 2008 г. развитие науки в Алжире шло медленно, что связано с ее низким финансированием — только 0,28 % от ВВП (рис. 1). Такое положение в науке повлияло на скудные научные результаты Алжира, в т. ч. на отсутствие научных публикаций и патентов, зарегистрированных исследователями. Это также стало причиной слабой кооперации исследовательских институтов, исследовательских центров и университетов, с одной стороны, с государственным экономическим и с социальным сектором — с другой. Показатель затрат на исследования по-прежнему остается низким, в 2023 г. он составил 0,5 %. По данным Глобального инновационного индекса, Алжир в 2023 г. занял 119-е место среди 132 экономик стран, участвующих в рейтинге. Алжир занимает 33-е место среди 37 стран с уровнем дохода ниже среднего, 18-е место — среди 18 экономик Северной Африки и Западной Азии⁴.

³ Schneegans S., Straza T., Lewis J. (eds). UNESCO Publishing: Paris. URL: <https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/download-report> (accessed: 11.10.2023).

⁴ Algeria ranks 119th among the 132 economies featured in the GI 2023 Global Innovation Index. Algeria. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/dz.pdf> (дата обращения: 11.10.2023).

Рис. 1. Расходы на науку, заложенные в бюджет Алжира (в % к ВВП) с 2001 по 2017 гг.

Fig. 1. Algeria's budgeted expenditure on science (in % of GDP) from 2001 to 2017

Источник: Институт статистики ЮНЕСКО. URL: <http://data.uis.unesco.org/#> (дата обращения: 11.10.2023).

Source: UNESCO Institute of Statistics. Available at: <http://data.uis.unesco.org/#> (accessed: 11.10.2023)

Согласно данным, приведенным в статье Х. Зарзоура «Научное образование в Алжире» [2], сеть высших учебных заведений охватывает всю территорию страны. Сеть состоит из 50 университетов, 20 национальных высших школ, 13 университетских центров, 11 высших педагогических колледжей, 10 высших школ и 2 филиалов. Число студентов, зачисленных в высшие учебные заведения, значительно увеличилось с 2 881 чел. в 1962—1963 гг. до 1 730 000 чел. в 2017—2018 гг. Автор также отмечает, что развитие международного сотрудничества между учебными заведениями является наиболее важным аспектом в плане получения доступа к новейшим технологиям и информации. В этом контексте было разработано множество программ международного сотрудничества и профессиональной подготовки между высшими учебными заведениями Алжира и другими учебными заведениями в других странах. Например, программа стажировки за рубежом — это одна из программ международного обмена, которая предлагает стипендии отличникам учебы для получения степени магистра и доктора философии. Международное сотрудничество в науке традиционно является значимой частью исследовательской деятельности в Алжире.

Европейский союз остается близким научным партнером для многих арабских стран. В течение 2017—2018 гг. Алжир, Египет, Иордания, Ливан, Марокко и Тунис подписали соглашения об участии в программе ЕС «Партнерство в области исследований и инноваций в Средиземноморском регионе» (PRIMA), рассчитанной до 2028 г. Эта программа изучает новые подходы к исследованиям и инновациям в области устойчивого сельскохозяйственного производства и доступности воды. Данный проект был расценен как значимый прорыв в научной дипломатии. В феврале 2020 г. было объявлено о 6 конкурсах исследовательских предложений по управлению водными ресурсами, агропродовольственной цепочке

создания стоимости, взаимосвязи вода — экосистема — продовольствие и системам ведения сельского хозяйства⁵.

В августе 2022 г. в ходе визита президента Франции Э. Макрона в Алжир стороны заявили, что «Франция и Алжир решили открыть новую эру», «заложить основу для обновленного партнерства, выраженного в конкретном и конструктивном подходе, ориентированном на будущие проекты...»⁶.

Согласно материалам 38-й сессии двусторонней франко-алжирской комиссии по сотрудничеству в области науки и образования (2018 г.), Франция инвестирует в это направление двусторонних отношений порядка 700 млн евро. Финансирование выделяется на реализацию 255 проектов⁷.

В российском экспертном сообществе существует мнение, что, несмотря на примирительный визит в Алжир Э. Макрона, сохраняющаяся нестабильность в алжирско-французских отношениях открывает возможности для России. Несмотря на то, что Алжир на последнем саммите не был принят в БРИКС, он продолжает «стремиться в Азию»⁸. Его исключение из списка стран, приглашенных присоединиться к блоку в январе следующего года, намекает на то, что Алжир, возможно, еще не готов к вступлению в БРИКС. Внешняя политика, ориентированная на БРИКС, может потребовать кардинальной ее переориентации. БРИКС, коалиция, основанная на общих экономических интересах и взаимных амбициях многополярности, потребует от дипломатии Алжира гибкости, способности согласовывать многогранные интересы⁹. Таким образом, Алжиру придется деликатно балансировать между развивающимися отношениями с БРИКС и существующими связями с Европой.

Методы исследования / Methods

Авторами проведен анализ направлений развития научной дипломатии в Алжире и перспектив развития двустороннего научного сотрудничества Алжира с Россией. При подготовке исследования использовались в основном следующие теоретические методы: анализ, синтез, обобщение, классификация и формализация. Направления развития научной дипломатии, примеры реализации наиболее удачных проектов с участием Алжира представлены с по-

⁵ Farooq U., Jamil M., Hassan W. Algeria. STI Profile of the OIC Member State / ed by Prof. Dr. S. Khurshid Hasanain // Science, Technology and Innovation Indicators. URL: <https://www.comstech.org/wp-content/uploads/2022/08/Algeria-Profile-05-August-2022.pdf> (accessed: 27.04.2023).

⁶ Amid Energy Crisis in Europe, France-Algeria declare «new era» cooperation // WION. 2022. URL: <https://www.wionews.com/world/amid-energy-crisis-in-europe-france-algeria-declare-new-era-of-cooperation-510751> (accessed: 27.04.2023).

⁷ France — Algerie 38ème Session Du Phc Tassili Impact scientifique du programme (2006—2017) Mesri-Daei // Meae. 2018. Available at: <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-11/diaporama-29982.pdf> (accessed: 27.04.2023).

⁸ В Алжире продолжают «стремиться в Азию» даже после непринятия в БРИКС. URL: <https://life.ru/p/1605175> (дата обращения: 11.10.2023).

⁹ Algeria and BRICS — dream or eventuality? URL: <https://www.arabnews.com/node/2362566> (дата обращения: 11.10.2023).

мощью таких практических методов, как наблюдение, сравнение и описание. В ходе работы применялись также специальные методы: ранжирование и наукометрический подход.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Данный раздел содержит 3 направления. В рамках первого направления авторы провели анализ публикационной активности ученых Алжира; второе направление исследования посвящено изучению основных элементов инфраструктуры поддержки проектов международного научно-технического сотрудничества Алжира как результату деятельности различных международных, региональных и локальных организаций. Третье — выявлению приоритетных направлений научно-технического сотрудничества России и Алжира.

Анализ публикационной активности алжирских ученых, в т. ч. в соавторстве с исследователями из других стран

Резкий рост публикационной активности привел к качественным изменениям дискуссионного пространства научного сообщества Алжира. Можно утверждать возникновение этого пространства как такового. Как отмечалось в 2022 г. в статье для журнала «Управление наукой и наукометрия» [3], за последние 5 лет количество публикаций по научно-техническим специальностям в Алжире увеличилось на 50 %, демонстрируя устойчивый рост (рис. 2). Количество публикаций на миллион жителей в Алжире в 2019 г. составило 179 ед., что является более низким показателем по сравнению с большинством других крупных арабских стран.

Рис. 2. Рост количества научно-технических публикаций в Алжире за 2016—2021 гг.

Fig. 2. Increase in scientific and technical publications in Algeria from 2016 to 2021

Источник / Source: Web of Science Core Collection.

До 1960 г. учеными Алжира было опубликовано всего 87 документов (рис. 3), в то время как общее количество научных публикаций за период 1960—2021 гг. составляет 96 689 ед. К ним относятся все типы публикаций: статьи, обзоры, заметки, главы книг, материалы конференций и т. д. Важно отметить, что 78,80 % документов опубликованы за период 2012—2021 гг.

Рис. 3. Общее количество научных публикаций в Алжире за 1960–2021 гг.

Fig. 3. Total count of scientific publications in Algeria from 1960 to 2021

Источник: Здесь и далее информация приводится по материалам сайта COMSTECH. Профиль Алжира. URL: <https://comstech.org/comstech-science-technology-innovation-sti-profiles-of-oic-member-states-2/> (дата обращения: 11.10.2023).

Source: Science, Technology & Innovation (STI) Profiles of OIC Member States. Available at: <https://comstech.org/comstech-science-technology-innovation-sti-profiles-of-oic-member-states-2/> (accessed: 11.10.2023).

Анализ публикаций, изданных алжирскими учеными в соавторстве с исследователями из других стран, показывает, что Алжир сотрудничает со 160 странами. Доля международного сотрудничества за период 2012–2021 гг. представлена на рис.4.

Рис. 4. Доля публикаций ученых Алжира в международном сотрудничестве, %

Fig. 4. Percentage of Algerian scientists' publications in international cooperation

Средний показатель по публикациям, изданным в соавторстве синостранными учеными за 10, составляет 46,7 %.

В совокупности по годам Алжир опубликовал наибольшее количество документов в сотрудничестве с Францией (25 897 ед.), Саудовской Аравией (3 642 ед.) и Испанией (2 897 ед.) (рис. 5).

Рис. 5. Топ 10 стран с наибольшим количеством статей, изданных в соавторстве с учеными Алжира

Fig. 5. Top 10 countries with the most articles co-authored with Algerian scientists

Необходимо отметить, что ученые из Алжира в соавторстве с учеными из Франции публикуют материалы и, соответственно, проводят исследования в области машиностроения и компьютерных наук. В соавторстве с российскими учеными исследователи из Алжира публикуют в основном статьи по физике и астрономии. Интересным является тот факт, что большинство организаций Алжира, публикующих совместные научные работы с Францией, имеют не более 10 совместных статей с учеными из России. Публикационная активность алжирских организаций в соавторстве с исследователями из России в 18 раз ниже, чем с Францией.

По количеству публикаций за период 2017–2021 гг. лидирует Университет науки и техники Houari Boumediene (Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene). Полный реестр организаций Алжира, рекомендованных для научного взаимодействия с научными организациями России, с указанием научных направлений, представлен в таблице.

Таблица. Организации Алжира, рекомендованные для научного взаимодействия с научными организациями России по направлениям «машиностроение», «компьютерные науки», «физика» и «астрономия»

Table. Recommended Algerian organizations for scientific cooperation with Russian scientific institutions in the fields of Engineering, Computer Sciences, Physics, and Astronomy

No.	Организация / Organization
1	Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
2	Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen

Окончание таблицы / End of table

No.	Организация / Organization
3	Université Abderrahmane Mira — Béjaïa
4	Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou
5	Université Badji Mokhtar — Annaba
6	Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes
7	Université de Boumerdes
8	Université Ferhat Abbas Sétif 1
9	Université Mohamed Khider Biskra
10	Ecole Militaire Polytechnique
11	Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf
12	Université de Jijel
13	Université Constantine
14	Ecole Nationale Polytechnique Alger
15	Université Amar Telidji Laghouat

Акторы международной научной дипломатии Алжира

Деятельность в рамках научной дипломатии на национальном уровне в Алжире основана на:

- созданию плодотворного сотрудничества между научными и правительственными организациями Алжира, такими как МИД Алжира, с целью информирования представителей власти, дипломатов об исследованиях в области науки, техники и инноваций в Алжире, а также в странах, связанных с Алжиром соглашениями о сотрудничестве;

- обучении дипломатов посредством участия в семинарах, конференциях, симпозиумах и т. д., связанных с новыми технологиями или источниками знаний, относящимися к научной дипломатии;

- создании сетей обмена мнениями с иностранными дипломатами;
- ежегодном предоставлении займов африканской и арабской молодежи для обучения в университетах, академиях и учебных заведениях в Алжире.

Авторами в рамках исследования разработана и схематично представлена модель научной дипломатии в Алжире, в которой также показано взаимодействие игроков НД на международном уровне (рис. 6).

МИД Алжира в своей структуре не имеет отдела, отвечающего за науку. В ведении МИД Алжира находится Институт дипломатии и международных отношений (Institut Diplomatique Et Des Relations Internationales — IDRI), который осуществляет подготовку дипломатов и также занимается внутренним обучением сотрудников министерства; проводит исследования, организует конференции, семинары и тематические практикумы; устанавливает партнерские отношения с аналогичными учреждениями. IDRI является аналитическим центром на региональном и международном уровне.

Рис. 6. Модель научной дипломатии в Алжире

Источник: составлено авторами.

Fig. 6. Science Diplomacy Model in Algeria

Source: compiled by the authors.

На уровне МИД Алжира поставлена цель создать группу «научных атташе», способных:

— консультировать руководителей дипломатических учреждений, послов, а также министров по политическим вопросам, по вопросам безопасности и научно-технологическим вопросам;

— информировать дружественные страны о научно-техническом развитии страны. Дальнейшая цель состоит в создании должностей «советников по науке и технологиям», «научных атташе» и «атташе по-научному и университетскому сотрудничеству» в посольствах Алжира в ряде целевых стран;

— эффективно представлять Алжир на научных международных конференциях и информировать правительство Алжира о рассматриваемых вопросах и о том, как они решаются;

— на более позднем этапе предполагается создать специальную службу «научных атташе», которая могла бы способствовать установлению официальных связей между исследователями и учеными из других стран [1].

Одной из основных организаций, развивающих механизмы научной дипломатии, выступает Национальный совет научных и технических исследований¹⁰ (Council for Scientific Research and Technologies, CNRST), возглавляемый премьер-министром, на который возлагается задача разработки стратегии национальных исследований, направленной на решение проблем, с которыми сталкивается страна. Совет сотрудничает с учеными-соотечественниками, проживающими за границей, 8 из которых являются членами Совета.

В марте 2015 г. Указом президента была создана Алжирская академия наук и технологий¹¹ (l'Académie Algérienne des Sciences et des Technologies, AAST). Академия призвана продвигать науку и технологии и усиливать их значимость в обществе. В состав Академии входят 200 постоянных членов, имеющих алжирское гражданство, а также ассоциированные академики — члены иностранных государств, пользующиеся международным авторитетом в различных областях науки и технологий.

Академия входит в такие международные межакадемические сети, как Сеть африканских академий наук (Network of African Science Academies, NASAC¹²), Межакадемическая группа развития (The Interacademic Group for Development, GID¹³), Межакадемическое партнерство (InterAcademyPartnership, IAP¹⁴).

Государственным институтом, ответственным за научно-исследовательскую сферу в целом, является Министерство высшего образования и научных исследований (далее — Миннауки), которое также осуществляет непосредственное управление высшими учебными заведениями. В Миннауки за международное сотрудничество отвечает отдел по сотрудничеству и университетским обменам.

¹⁰ Сайт Национального совета научных и технических исследований. URL: <https://www.cnrst.dz/> (дата обращения: 16.10.2023).

¹¹ Сайт алжирской академии наук и технологий. URL: <https://www.aast.dz/reseaux-inter-academiques/> (дата обращения: 16.10.2023).

¹² Сайт сети африканских академий наук. URL: <https://nasaconline.org/> (дата обращения: 16.10.2023).

¹³ Сайт GID. URL: <https://www.academie-sciences.fr/en/> (дата обращения: 16.10.2023).

¹⁴ Сайт IAP. URL: <https://www.interacademies.org/> (дата обращения: 16.10.2023).

1. Работа отдела ведется по четырем направлениям:
 - академическая мобильность;
 - обучение иностранных студентов;
 - университетское исследовательское партнерство;
 - программы сотрудничества в области исследований.
2. Министерство также организует программы международного обучения:
 - Национальная особая программа (The National Exceptional Programme);
 - Алжирско-французская программа (Profas B+);
 - Английская программа (THE PNE English Program).

С 1962 г. в алжирских университетах обучались более 57 000 студентов по медицинским и инженерным специальностям. В настоящее время в Алжире обучаются 7 851 иностранцев из 62 стран, 48 % из них из 4 стран: Палестины, САДР (Сахарская Арабская Демократическая Республика), Мали, Мавритании; 60 % из иностранцев обучаются по лицензированной системе LMD (licence, master, doctorate).

Интересный пример научной дипломатии демонстрирует Исследовательский центр научно-технической информации (Research Centre for Scientific and Technical Information, CERIST), функционирующий с 1985 г. под эгидой Миннауки. CERIST отвечает за выполнение программ исследований и разработок в области научно-технической информации. В структуру CERIST входит платформа ARN — Сеть исследователей Алжира. В настоящее время ARN объединяет более 800 000 пользователей в 124 исследовательских и академических учреждениях по всему Алжиру. На основе взаимодействия с общеевропейской сетью GÉANT исследователи, академики и студенты Алжира через платформу ARN участвуют в международных исследованиях и образовательных мероприятиях мирового уровня в таких областях, как физика высоких энергий и наблюдение за Землей.

Генеральное управление по научным исследованиям и технологическому развитию (The directorate — general for scientific research and technological development, DGRSDT), являясь главным управляющим органом в сфере науки, ведет деятельность по реализации программ в сфере международного сотрудничества. DGRSDT входит в структуру Миннауки, отвечает за координацию деятельности исследовательских организаций, реализацию национальной научной политики. Структура DGRSDT включает отдел международных исследовательских программ.

В рамках деятельности DGRSDT¹⁵ реализуются 10 международных программ исследовательских проектов, среди которых научно-исследовательские проекты в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, управления водными ресурсами; исследования в области сельского хозяйства стран Средиземноморья; программа, направленная на достижение продовольственной безопасности, обеспечения и устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения климата и др.

¹⁵ Сайт DGRSDT. URL: [//dgrsdz.dz/en/pri](http://dgrsdz.dz/en/pri) (дата обращения: 16.10.2023).

Как говорилось ранее, Алжир уже внедрил многие механизмы сотрудничества в области научной дипломатии с зарубежными партнерами. Здесь наиболее показательным примером является сотрудничество передовых стран и организаций в области науки с алжирской космической программой.

Совместно с органами МИД Алжира Алжирское космическое агентство (ASA) осуществляет двустороннее и многостороннее сотрудничество с крупными космическими державами и развивающимися странами. Были подписаны четыре правительственных соглашения о сотрудничестве с Аргентиной, Францией, Южной Африкой и Украиной, а также ряд меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве с космическими агентствами России, Индии, Китая, Соединенного Королевства и Германии. Кроме того, 15 июня 2023 г. между Алжиром и Россией было подписано межправительственное соглашение о мирном исследовании космоса.¹⁶ Соглашение предусматривает сотрудничество в рамках Соглашения в 10 областях, в т. ч. космической науке и исследовании космического пространства, включая астрофизические исследования и изучение планет, дистанционное зондирование Земли из космоса, спутниковую связь и связанные с ней информационные технологии и услуги, спутниковую навигацию и связанные с ней технологии и услуги, подготовку специалистов. Соглашение определяет такие формы сотрудничества, как:

1) реализация совместных программ и проектов с использованием научной, промышленной и экспериментальной базы;

2) проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

3) обмен научной и технической информацией, экспериментальными данными, результатами опытно-конструкторских работ, документацией, материалами и оборудованием в различных областях космической науки, техники и технологий;

4) осуществление программ и проектов, связанных с конструированием, производством, испытанием, запуском, управлением и техническим обслуживанием космических аппаратов и систем или их компонентов, а также соответствующей наземной инфраструктурой;

5) оказание технического содействия в получении специальных знаний и навыков, включая профессиональную подготовку научных и инженерно-технических специалистов, специализированные консультации, обмен учеными, инженерами и другими специалистами;

6) проведение совместных симпозиумов, конференций и специализированных выставок.

В рамках космической программы Алжира были запущены 2 спутника из Индии в 2010 и 2016 гг. и 1 — из Китая в 2017 г. Алжирские ученые в сотрудничестве с индийскими и китайскими исследователями использовали алжирские средства космического слежения с целью ознакомления с зарубежным опытом и знаниями. Параллельно были открыты широкие учебные программы для

¹⁶ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о Сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/62151/ (дата обращения: 16.10.2023).

алжирских ученых в различных областях: системы позиционирования, связь, картографирование ресурсов, метеорологические службы, глобальная система слежения и управление после стихийных бедствий. В Алжире к 2023 г. создана космическая инфраструктура, состоящая из 6 спутников.¹⁷

Успешным примером научной дипломатии с участием Алжира является «Панафриканский проект электронных сетей» (Pan African e-Network project) — программа в области информационно-коммуникационных технологий между Индией и Африканским Союзом. Цель программы: соединить 55 государств — членов Союза посредством спутниковой и волоконно-оптической сети с Индией и друг с другом, чтобы обеспечить доступ и обмен опытом между Индией и африканскими государствами в области дистанционного образования, телемедицины, передачи голоса по IP, информационно-развлекательных технологий, картографирования ресурсов, метеорологических служб, электронного управления и услуг электронной коммерции. Проект является одним из крупнейших за всю историю сектора ИКТ в Африке, и ожидается, что он расширит инфраструктуру ИКТ в сельских районах и районах с недостаточным уровнем обслуживания. Этот проект рассматривается как пример того, как Индия продвигает свои экономические и стратегические интересы в Африке посредством использования мягкой дипломатии, является примером сотрудничества Юг — Юг, которое помогает преодолеть цифровой разрыв в Африке.

Развитие международного научно-технологического сотрудничества Алжира

Основной сферой взаимодействия России и Алжира остается военно-техническое сотрудничество (ВТС). Так, более половины российского экспорта в Алжир составляют товары из «скрытого раздела» и «машины, оборудование и транспортные средства».¹⁸ Самыми перспективными с точки зрения увеличения товарооборота являются сельское хозяйство и пищевая промышленность. Алжир развивает традиционно важную для страны нефтегазовую отрасль. Алжирская национальная нефтяная компания Sonatrach подписала меморандум о взаимопонимании с ПАО «ЛУКОЙЛ», в рамках которого стороны планируют вести переговоры о возможных совместных инвестициях в геологоразведку и добычу нефти в Алжире. В газовой сфере продолжается сотрудничество между ПАО «Газпром» и Sonatrach: с 2008 г. они проводят совместную геологоразведку в рамках проекта «Эль-Ассель».

¹⁷ Спутники, запущенные африканскими странами. URL: <https://africanews.space/over-usd-4-7-billion-spent-on-58-satellite-projects-in-africa/> (дата обращения: 11.10.2023).

¹⁸ С ностальгией о будущем: перспективы российско-алжирского экономического сотрудничества. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/s-nostalgiey-o-budushchem-perspektivy-rossiysko-alzhirskogo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva/> (дата обращения: 11.10.2023).

Однако нельзя отрицать значения научно-технического фактора в современных международных отношениях, который способствует реализации интересов страны и ее стратегических партнеров. Наука и технологии являются одним из инструментов для ответа на большие вызовы, играют важную роль в обеспечении устойчивого развития стран-партнеров, имеющих тесные научные связи. К сожалению, между Россией и Алжиром пока нет единого международного научно-технического пространства, в рамках которого активно развивались бы сотрудничество и обмен знаниями.

Тем не менее необходимо отметить, что в июне 2023 г. по итогам переговоров Президента России В. В. Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном была подписана Декларация об углубленном стратегическом партнерстве¹⁹ между двумя государствами, в которой страны провозгласили установление углубленного стратегического партнерства в различных областях, включая сотрудничество в сфере высшего образования и научных исследований, в т. ч. предоставление квот на обучение в образовательных организациях стран, активизация партнерства и обмена опытом в области фундаментальных и прикладных научных исследований и передачи технологий в таких сферах, как исследование космического пространства и использование атомной энергии в мирных целях, сельскохозяйственные науки, медицинские науки и биотехнологии, экологически чистые технологии, метеорология, стандартизация и метрология, сертификация продукции двух стран, искусственный интеллект, энергетическая и продовольственная безопасность и других сферах, представляющих взаимный интерес. Президент России В. В. Путин отметил, что «отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер», подчеркнув, что в 2022 г. исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Москвой и Алжиром.²⁰

Также по итогам переговоров президентов России и Алжира было принято решение увеличить квоты на поступление алжирских граждан в российские вузы на бюджетные места примерно на треть. На сегодняшний день в общей сложности порядка 20 тыс. алжирцев уже получили образование в российских вузах и продолжают обучение порядка 1,5 тыс. алжирских студентов.

По данным Российского союза ректоров, среди студентов из Африки традиционно востребованы специальности, связанные с медицинскими, педагогическими и инженерно-техническими специальностями. Ректоры отмечают возникновение целых «студенческих династий», образующих тесные взаимосвязи с Россией на семейном уровне.²¹ Именно такое личностное отношение

¹⁹ Декларация об углубленном стратегическом партнёрстве. URL: <http://kremlin.ru/supplement/5954> (дата обращения: 16.10.2023)

²⁰ Путин заявил об особом значении отношений России с Алжиром. URL: <https://tass.ru/politika/18021245> (дата обращения: 11.10.2023).

²¹ В российских вузах активно растет число студентов из стран Африки. URL: <https://rsr-online.ru/news/2022/12/15/v-rossijskih-vuzah-aktivno-rastet-chislo-studentov-iz-stran-afriki/> (дата обращения: 11.10.2023).

к России формирует феномен научной дипломатии, когда студенты из Алжира в результате своего карьерного роста становятся лицами, принимающими решения, формирующими стратегический курс своей страны.

Здесь важно упомянуть о деятельности Федерации российских и арабских университетов, которая способствует развитию международного сотрудничества с университетами и научными учреждениями России и стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА). Меморандум о создании Федерации российских и арабских университетов был подписан в мае 2017 г. в рамках встречи президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ имени М. В. Ломоносова академика В. А. Садовниченко с генеральным секретарем Ассоциации Арабских университетов профессором Султаном Абуораби. В рамках Федерации регулярно проводятся форумы ректоров университетов России и зарубежных государств, осуществляется взаимодействие представителей ректорского сообщества разных стран и принимаются соответствующие решения, многие из которых впоследствии выносятся на правительственный уровень.

Развитию сотрудничества в научно-технологической сфере будет способствовать также подписание Соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В августе 2023 г. посол России в Алжире В. Шуваев посетил CNRST. Президент CNRST и посол России обсудили возможности содействия научным обменам и налаживания долгосрочного сотрудничества между CNRST и Комиссией по научно-техническому развитию Российской Федерации. Страны настроены на динамичное сотрудничество, особенно в области оценки государственной политики в области исследований и механизмов продвижения исследовательских продуктов, а также в области инноваций.

Алжир после провозглашения независимости в 1962 г. занял одно из лидирующих мест среди стран «третьего мира», проявил целеустремленность в решении актуальных региональных и международных проблем. Политический курс Алжира основывается на принципах позитивного нейтралитета, неприсоединения к военным блокам. Это огромная страна с колоссальными ресурсами, рынком, крупнейший поставщик продовольствия, энергетики. Международное научно-технологическое сотрудничество с Алжиром представляет интерес для многих ведущих стран мира. Так, китайско-алжирские отношения восходят к афро-азиатской конференции в Бандунге в 1955 г. Китай первым из неарабских стран признал временное правительство Алжира до обретения независимости в 1958 г. В свою очередь, Алжир поддержал Китай в восстановлении его места в Совете безопасности ООН в 1971 г. Однако несмотря на то, что эти ключевые политические моменты укрепили двусторонние отношения, экономические отношения начали развиваться только в начале 2000-х гг. Китайские компании получили крупные контракты

на миллиарды долларов в области строительства и инфраструктуры. Алжир нашел в Китае надежного партнера, поддерживающего его развитие. Две страны продолжают сотрудничать не только на двусторонней основе, что является их предпочтительной основой для экономического и коммерческого обмена, но и в рамках многосторонних форумов, таких как FOCAC (Форум сотрудничества Китай — Африка) и CASCF (Форум сотрудничества Китая и арабских государств).

В 2014 г. Китай повысил уровень отношений с Алжиром до «всеобъемлющего стратегического партнерства», самого высокого уровня дипломатических и экономических отношений, который Пекин распространяет на ключевых партнеров. Алжир также подписал флагманскую инициативу Пекина «Один пояс — Один путь»²².

Развитие международного сотрудничества Алжира с Китаем строится в соответствии со Стратегическим Соглашением о сотрудничестве, заключаемым на пятилетний срок. Алжир и Китай заключили второе такое соглашение в ноябре 2022 г. Оно направлено на дальнейшую активизацию связей и сотрудничества между двумя странами во всех областях, включая экономику, науку и технику, космос, торговлю, энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, гуманитарные и культурные коммуникации, а также содействие установлению партнерских отношений между стратегиями развития Алжира и Китая.²³

Значительный импульс развития научного сотрудничества между ЕС и Алжиром получен благодаря проекту AfricaConnect2 — это панафриканский проект подключения к международной интернет-сети, финансируемый ЕС, который поддерживает создание исследовательских и образовательных интернет-сетей по всей Африке. Международная связь предоставляется сетевой организацией GÉANT и ее региональным партнером ASREN (исследовательской и образовательной сетью арабских государств) и доступна для алжирских ученых, академиков и студентов. Алжир тесно сотрудничает с Европой с 2004 г. — это самый продолжительный проект из всех региональных сетевых проектов, которыми управляет GÉANT.

В январе 2006 г. было подписано Межправительственное соглашение в области алжиро-американского научно-технического сотрудничества, которое предусматривает обмен информацией, проведение конференций в разных сферах науки, а также организацию совместных частно-государственных партнерств. Действуют два органа, способствующих постоянному взаимодействию исследователей двух стран: Алжиро-американская ассоциация ученых

²² Sino-Algerian Relations: From Anti-Colonial Allies to Strategic Partners? // Сайт лондонской школы экономики и политических наук (LSE). URL: <https://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/events/2021/sino-algerian-relations> (дата обращения: 11.10.2023).

²³ Algeria Signs 5-year Strategic Cooperation Agreement with China/Site: Space in Africa. URL: <https://africanews.space/algeria-signs-5-year-strategic-cooperation-agreement-with-china/> (дата обращения: 11.10.2023).

(с 2007 г.), задачей которой является поддержка молодых специалистов, организация научных обменов и сотрудничества между университетами, и Алжиро-американский фонд культуры, образования, науки и технологии (AAF) (с 2009 г.), возглавляемый советником президента США по науке и алжирским и американским послами. AAF тесно сотрудничает с Миннауки Алжира и с CNRST с целью укрепления партнерских отношений между алжирскими учеными, работающими за рубежом и исследователями, работающими в Алжире. Диаспора алжирских ученых в США, входящих в AAF, в 2017 г. составляла 350 ученых.²⁴

Важным партнером в научной дипломатии для Алжира стал Евросоюз, с которым в марте 2012 г. подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Соглашение устанавливает официальные рамки сотрудничества, направленные на поощрение, развитие и содействие деятельности в области науки и техники, представляющей взаимный интерес. Подписание соглашения способствовало открытию Европейского исследовательского пространства и европейских исследовательских программ для участия Алжира. В декабре 2017 г. было подписано соглашение между ЕС и Алжиром по участию в Партнерстве по исследованиям и инновациям в Средиземноморском регионе (the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area, PRIMA), которое поддерживает устойчивые водные и продовольственные системы в Средиземноморье. Алжир стал первой страной — участником Партнерства, не входящей в ЕС и не связанной с программой «Горизонт 2020». Алжир участвует в крупных образовательных программах Евросоюза, которые способствуют расширению сотрудничества между университетами и создают платформу для постоянного обмена опытом между исследователями.

Заключение / Conclusion

Научная дипломатия находится на стыке двух дисциплин, дипломатии и науки (внешняя политика, переговоры, исследования и знания), и может быть определена как «использование научного сотрудничества для содействия установлению связей и укреплению отношений между обществами, особенно в областях, где могут отсутствовать другие средства на официальном уровне».²⁵

Современный мир требует эффективного партнерства между учеными, политиками и дипломатами для решения глобальных проблем, связанных с изменением климата, безопасностью пищевых продуктов, рисками радиационного загрязнения, ядерных войн, необходимостью постоянного доступа к безопасной энергии, нехват-

²⁴ New institute to foster Algerian-American research. URL: <https://www.natu-reasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2010.237> (дата обращения: 11.10.2023).

²⁵ Scientific Research Cooperation: Why Collaborate in Science? Benefits and Examples. URL: <https://www.unesco.org/en/scientific-research-cooperation-why-collaborate-science-benefits-and-examples> (дата обращения: 11.10.2023).

кой воды, появлением новых заболеваний и т. д. Из этого следует важность интеграции научного дискурса в дипломатические переговоры и включения научных открытий в число параметров, направленных на предложение решений глобальных проблем и достижение целей устойчивого развития (ЦУР).

Потребность в научной дипломатии возрастает. Регион БВСА является местом столкновения различных интересов: страны региона активно взаимодействуют на уровне региона; ведущие страны мира приходят в регион со своими инициативами, научно-исследовательскими проектами, инвестициями.

К сожалению, Алжир по-прежнему занимает периферийные и даже иногда последние позиции в рейтинге внедрения инновационных и технологичных продуктов.

Исходя из анализа научных публикаций можно сделать вывод, что для России и Алжира общий интерес представляют исследования в таких направлениях, как машиностроение, компьютерные науки, физика и астрономия.

В ходе исследования были выявлены основные акторы научной дипломатии Алжира, создана модель научной дипломатии страны. Модель представляет основных акторов, таких как Министерство иностранных дел Алжира, через которое происходит взаимодействие науки и дипломатии на международном уровне. Выявлены такие основные акторы, как Национальный совет научных и технических исследований (CNRST), Министерство высшего образования и научных исследований, Генеральное управление по научным исследованиям и технологическому развитию (DGRSDT), Исследовательский центр научно-технической информации (CERIST), показано их взаимодействие на национальном и международном уровне. МИД Алжира и IDR1 активно развивают программу научной дипломатии, выстраивают двусторонние и многосторонние связи, направленные на формирование исследовательских сетей, координацию тематических исследований, обмен технологиями.

В области международного научно-технологического сотрудничества интересен опыт кооперации Алжира и Китая. Китай выстраивает свои отношения на основе четко отлаженной программы, чей опыт, как видится авторам исследования, необходимо перенимать России для установления международного партнерства с Алжиром и также с другими дружественными странами. Отсутствие единого международного научно-технического пространства между Россией и Алжиром тормозит развитие сотрудничества и обмен знаниями. Однако необходимо отметить, что в последнее время ситуация улучшается. На текущем этапе в соответствии с Декларацией об углубленном стратегическом партнерстве представляется уместным развитие совместных исследований в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Импульс к развитию сотрудничества дает подписание Соглашения между Правительством России и правительством Алжира о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое определяет области и формы

сотрудничества. Продвижению многопланового научно-технического сотрудничества способствуют встречи и переговоры на самом высоком уровне. Примером такого взаимодействия является сотрудничество на уровне Комиссии по научно-техническому развитию Российской Федерации и CNRST и Национального совета научных и технических исследований.

Как уже упоминалось выше, в России нет алжирской диаспоры ученых для выстраивания научного партнерства через привлечение их к сотрудничеству. При этом российские университеты обучают студентов из Алжира, которые, уехав к себе на родину, могли бы стать связующим звеном между нашими странами, ведь «именно образовательные проекты обеспечивают формирование лояльной стране обучения аудитории за рубежом. Образование дает учащемуся не столько объективные знания, сколько результат анализа информации, основанное на тех или иных особенностях мировоззрения и ориентированную на государственную политику точку зрения» [4]. Необходимо создать базу данных иностранных выпускников вузов (в идеале — общероссийскую) по странам для того, чтобы впоследствии создать сеть научного сотрудничества. Такая сеть стала бы действенным инструментом налаживания международных связей на современном уровне.

Список использованных источников

1. Faraoun B. A. H., Karima Y. Z. Science and Diplomacy: Case of the Algerian Space programme. URL: <https://ris.org.in/sites/default/files/Publication/ITEC%20Science%20Diplomacy%20Report-min.pdf> (дата обращения: 13.10.2023).
2. Zarzour H. Science Education in Algeria. In: Huang, R., et al. Science Education in Countries Along the Belt & Road // Lecture Notes in Educational Technology. Singapore: Springer, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-6955-2_2
3. Перспективы сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Средиземноморья / С. Ю. Житенев [и др.] // Управление наукой и наукометрия. 2022. Т. 17, № 4. С. 483—525. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-4.483-525>
4. Маркосян А. А. «Дипломатия мечетей» Саудовской Аравии: есть ли место религии в XXI веке? // Via in tempore. История. Политология. 2023. 50 (1): 277—285. DOI: <https://doi.org/10.52575/2687-0967-2023-50-1-277-285>

Информация об авторах

Васильева Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий центром международного научно-технического сотрудничества, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5602-5237>, i.vasilyeva@riep.ru

Богатова Раиса Султановна, аналитик центра международного научно-технического сотрудничества, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2937-1759>, r.bogatova@riep.ru

Корнеева Наталия Дмитриевна, заведующий сектором развития приоритетных международных научно-технических направлений, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), n.korneeva@riep.ru

Заявленный вклад соавторов

Васильева И. Н. — общее руководство, формулирование концептуальных основ исследования, разработка структуры статьи, формулирование выводов и результатов исследования, критический анализ, доработка статьи; **Богатова Р. С.** — разработка структуры статьи, сбор и обработка информации, формирование разделов «Обзор литературы», «Методы исследования», «Результаты и дискуссия», «Заключение» доработка статьи. **Корнеева Н. Д.** — разработка структуры статьи, участие в формировании разделов «Обзор литературы», «Результаты и дискуссия», «Заключение», доработка статьи.

References

1. Faraoun BAH, Karima YZ. Science and Diplomacy: Case of the Algerian Space programme. Available at: <https://artsakhlib.am/en/2020/07/29/english-science-and-diplomacy-case-of-the-algerian-space-programme/> (accessed: 13.10.2023)
2. Zarzour H. Science Education in Algeria. In: Huang, R., et al. Science Education in Countries Along the Belt & Road. Lecture Notes in Educational Technology. Singapore: Springer, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-6955-2_2
3. Zhitenev SY, Vasilyeva IN, Rebrova TP, Borodik KA, Vasyukov AN. Prospects for Russia's Cooperation with the Countries of the Middle Eastern and the Mediterranean States. *Science Governance and Scientometrics*. 2022;17(4):483-525. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-4.483-525>
4. Markoyan AA. Saudi Arabia's "Mosque Diplomacy": is There a Room for Religion in XXI Century? *Via in Tempore. History and Political Science*. 2023;50(1):277-285 DOI: <https://doi.org/10.52575/2687-0967-2023-50-1-277-285>

Information about the authors

Irina N. Vasileva, Cand.Sci. (Economics), Associate Professor, Head of the Centre for International Scientific and Technological Cooperation, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5602-5237>, i.vasilyeva@riep.ru

Raisa S. Bogatova, Analyst at the Center for International Scientific and Technological Cooperation, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2937-1759>, r.bogatova@riep.ru

Nataliya D. Korneeva, Head of the Sector for Development of International Scientific and Technological Priority Areas, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in the Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2295-9859>, n.korneeva@riep.ru

Contribution of the authors

I. N. Vasileva — overall guidance, formulating the conceptual framework of the study, article structure development, formulating conclusions and research results, critical analysis, article revision; **R. S. Bogatova** — article structure development, collection, and processing of information; Literature review, Research methods, Results and discussion, Conclusion sections formation, article revision; **N. D. Korneeva** — article structure development, participation in forming the Literature review, Results and discussion, Conclusion sections, article revision.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interests.

Поступила 23.10.2023

Одобрена 01.12.2023

Принята 06.12.2023

Submitted 23.10.2023

Approved 01.12.2023

Accepted 06.12.2023